

ТАРИХИЙ, АДАБИЙ-БАДИЙ МАНБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ ТАЛҚИНИ

Аристанбекова Асем Полатовна

Тошкент Давлат стоматология институти
Академик лицейи Ижтимоий кафедра мудираси
Тарих фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505486>

Аннотация: Ушбу мақола ўрта умумтаълим мактабларида ватанпарварлик тарбиясида тарихий, адабий-бадий манбаларнинг тутган ўрни, мазкур манбалардан фойдаланиш шарт-шароитлари масалаларига бағишланган.

Калит сўзлар: тараққиёт модели, ватанпарварлик, ўқувчи шахси, даъваткорлик, мушоҳадакорлик, жанговарлик, курашчанлик, Ватан тимсоли.

Ватан деганда, ҳамиша ўзимиз туғилиб ўсган, кўз очиб кўрган, таълим-тарбия олиб вояга етган, неча-неча авлоду аждодларимиз яшаб ўтган, уларнинг ақл-идроки, меҳнати сарф қилинган юрт кўз олдимизга келади.

Ватан она каби азиз ва мукаррамдир. Ватан инсонга бахт-иқбол берадиган заминдир. Абдулла Авлоний айтганидек: «Ҳар бир кишининг туғилиб ўсган шаҳар ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур. Ҳар ким туғилган, ўсган жойини жонидан ортиқ суяр... Биз туркистонликлар ўз ватанимизни жонимиздан ортиқ суйганимиз каби, араблар арабистонларини, қумлик иссиқ чўлларини, эскимуслар шимол тарафлар, энг совуқ қор ва музлик ерларни бошқа ерлардан зиёда суярлар. Агар суймасалар эди, ҳавоси яхши туронлик осон ерларга ўз ватанларини ташлаб ҳижрат қилурлар эди».

Ватан - бу халқнинг ўтмиши, бугуни ва келажагидир. Ватан - муқаддас қадрият. Тараққиёт ватандан бошланади. У инсоннинг киндик қони тўкилган жой, инсонни ижтимоий етимликдан асровчи манзил, маънавий камолот ва фуқаролик майдони, ҳаёт мактаби, фаровонлик ва бахт-саодат ўчоғидир.

Инсон учун ватан ягонадир. Ватаннинг катта-кичиги ҳам, бой-камбағали ҳам бўлмайди. Ватан танланмайди. Ватан бизнинг молимиз эмас. Шунинг учун ҳам у пулга сотилмайди ва сотиб олинмайди. Ватан инъом этилмайди, қарзга берилмайди. Ватан ҳар бир фуқаро учун муқаддас ва бетакрордир. Биринчи Президентимиз Ислам Каримов келтирган иборадек, «Ватан - саждагоҳ каби муқаддасдир». Ватанни энг олий неъмат сингари бошимиз узра баланд кўтариб, ҳар он ва ҳар сонияда унинг тупроғини кўзларга суртиб, унга таъзим бажо айлашимиз фарзандлик

бурчимиздир. Муқаддас ҳадиси шарифларда «Ватанни севмоқ иймондандир», дейилган. Яъни иймони бут, виждони пок ҳар бир инсон ватанни севади, уни ғанимлар кўзидан асрайди, унинг яшнаши ва яшаши, ҳурлиги учун курашади.

Ватан меҳрини, ватан сеҳрини, унинг мўътабарлигию улуғворлигини сўз билан ифодалаш қийин.

Ҳар бир баркамол инсон ватан камолоти ва истиқболи, эл-юртининг озодлиги ва мустақиллиги учун ҳамма нарсани, ҳатто ширин жонини ҳам аямайди. Бу ҳақда мавлоно Фузулийнинг, менинг битта ҳаётим бор, бордию мингта ҳаётга эга бўлган тақдиримда ҳам ҳаммасини ватан учун сарфлаган бўлур эдим, деб айтган сўзлари ҳар биримиз учун бебаҳо ўғитдир.

Шўролар даврида миллий манфаат, ватанга, она заминга меҳр-муҳаббат деган ҳис-туйғулар аста-секин сўна бошлади. «Ватан» тушунчаси мавҳум бир умумий ҳолга келиб қолганди. Ҳамма нарса - «Умумсовет» манфаатига қаратилганди. Ҳар бир миллат, халқ минг йиллардан бери яшаб келаётган ўз ватани учун қайғуришга ҳақли эмасди.

Инсон учун на давлат ва салтанат, на тожу тахт, ҳеч бир нарса Ватанга, эл-юрт меҳрига тенг келолмайди. Ватандан жудолик - инсон учун катта бахтсизликдир.

Инсон истаган жойда бир парча нонга қорнини тўйғазиши мумкин. Лекин Ватаннинг ўрнини ҳеч нарса босолмайди. Ватанда яшаш ҳақиқий бахтдир. Мустақиллик туфайли биз ўзимизнинг ҳақиқий ватанимизни топдик. Бу мустақилликнинг бизга берган энг олий неъматидир. Ватани мустақил халқнинг ўзи ҳам мустақил бўлади. Юрти озод ва эркин одамнинг эрки ўз кўлида бўлади.

Ватанимиз куч-қудратини мустаҳкамлаш, унинг доврўғини олам узра ёйиш, шуҳратига шуҳрат қўшиш ҳар бир ватандошимизнинг бурчидир. Президентимиз айтганидек, Сиз каби фидойи ватанпарварларга таянади. Ҳар биримиз ўзимизнинг яратувчилик, бунёдкорлик фаолиятимиз, ҳалол меҳнатимиз билан ўзимиздан кейинги авлодларга озод ва обод ватанни қолдиришимиз келгуси авлодлар, насл-насабларимиз олдидаги бурчимиздир.

Миллий мустақиллик - халқимизда, айниқса ўсиб келаётган ёш баркамол авлодимизда ватанпарварлик тўйғуларининг тикланишида муҳим аҳамият касб этди. Ҳозирда ватанпарварлик ўзининг қандай қирралари билан намоён бўлаётир? Ватанпарварликнинг моҳияти нималарда, қандай

амалий ишлар фаолиятида намоён бўлади? Умуман ватанпарварлик нима, уни қандай тушунмоқ керак, у ҳақда донишмандлар нима деганлар? Қуйида ана шулар ҳақида баҳс юритмоқчимиз. Аввало, ҳозирги ўзбек ватанпарварлиги ота - боболаримиз яратувчанлик ишининг бевосита давомидир. Саодатли, бахтли, келажаги буюк Ўзбекистонга ҳозир ҳар дақиқада улуш қўшмоқ, ватанга муҳаббат, ватанпарварликнинг асл кўринишидир. Ватанга муносиб фарзанд бўлиш, унинг ери, суви, эли билан чамбарчас боғлиқ эканлигимизни теран англаш, уни ардоқлаш ҳам ватанпарварликнинг бир кўриниши, қирраси.

Ёшларда ватанпарварлик ва ватан туйғуси қанчалик кучли бўлса, уларнинг маънавий камолотга бўлган эҳтиёжлари ҳам мустаҳкам, барқарор бўлади. Ватанпарварлик тарбияси мустақилликнинг маънавий заминларини мустаҳкамлашнинг маънавий камолот белгиси, жамият тараққиётининг муҳим омили ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг мустақил давлат сифатида ривожланиши жараёнида унинг тарихидаги сиёсий мавқеи, иқтисодий тараққиёти ва маданий юксалиши, аجدодларимиз тарихини чуқур ўрганиш катта аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда тарихни ҳаққоний ёритиш имкони юзага келди. Бугунги кунда эътибордан четда қолган буюк аجدодларимизнинг тарихий сиймолари тикланмоқда. Шундай симойлардан бири жасур ватанпарвар саркарда Жалолиддин Мангубердидир. Жалолиддин Мангубердининг ҳаёти, кураши ва ватанга садоқати бугунги ҳар бир авлодлар учун ибрат, тарбия воситаси ролини бажаради. Унинг босиб ўтган йўлида ватан, эл – улусига чексиз садоқати мужассам ифодасини топади. Шу боис ватан ҳимоячилари, ҳаётининг ибтидосидан, интиҳосигача халқ, ватан дея наъра тортган миллий қаҳрамонларимиз жасоратини билишлари, уни таълим-тарбия жараёни мақсадига мувофиқ тарзда тадбиқ эта олишлари лозим. Жалолиддин Мангубердининг сифати ва хизмати шуки, у Ватан ва халқи озодлигини ҳамма нарсадан устун қўяди.

Ёшлар онгида ватанпарварликни шакллантириш ва уларни умуминсоний қадриятларга садоқат руҳида тарбиялаш бугунги куннинг муҳим вазифаси экан, бизнингча айнан ҳарбийлар онгига миллий-истиқлол ғояларини сингдириш бугуннинг долзарб масаласидир. Чунки ҳарбийлар ватанимиз сарҳадларини қўриқлайдилар, улар том маънода ватан қалқонларидир. Бу мураккаб ва шарафли бурчни миллий ўзлигини англаган, инсонпарварликни муқаддас деб билган ёш йигитларгина тўла-тўқис адо

эта оладилар. Агарда уларнинг онгида мафкуравий бўшлиқлар бўлса, ўзимизнинг ичимиздаёқ тинчлигимизга, ватанимиз бутунлигига, давлатимизга хавф туғилади. Тарихда ўтган спарта, усмонийлар, темурийлар каби давлатларда ҳарбийлар ватанпарварлик руҳида махсус дастурлар асосида тарбияланган.

Маълумки, Соҳибқирон Амир Темур давлат бошқарувини, жумладан, ҳарбий илми санъат даражасига кўтарган ва унинг сиёсати, ҳарбий тизими асрлар оша бошқа йирик давлатларга дастур вазифасини ўтаган. Ёшлар ва ҳарбийлар онгида ватанпарварлик ғояларини сингдириш учун биз соҳибқироннинг сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий-ижтимоий, маданий таълимотига кўпроқ мурожаат қилишимиз керак. Чунки унинг даврида ишлаб чиқилган пишиқ ва истиқболли миллий ғоя асослари давлат бошқарувида дастур вазифасини ўтаган. Теранроқ қаралса “Темур тузуклари” да ўз даврининг миллий ғоялари аниқ ва пухта баён этилган.

Халқимиз ўз тарихий тараққиёти давомида турли даврларда турли босқинчилар, мустамлакачилар тазийқи остида яшашга мажбур бўлди. Ана шу даврларда халқимиз орасида етишиб чиққан, ўз юрти, унинг озодлиги учун курашишни шараф деб, ҳисоблаган қаҳрамонларимиз босқинчиларга қарши кураш олиб бордилар. жумладан, халқимиз кўчманчи мўғуллар зулми остида қолганда, уларга қарши Темур Малик, Жалолиддин Мангуберди, Нажмиддин Кубро, Амир Темурлар қаҳрамонлик намуналарини кўрсатишди. Хоразмшоҳлар сулоласининг вакили Жалолиддин Мангуберди Чингизхон қўшинига қарши беқиёс қаҳрамонлик кўрсатди. Ҳаттоки, Чингизхон ҳам жалолиддиннинг жасоратига тан берган эди. Нажмиддин Кубро кекса бўлиб қолганлигига қарамасдан, мўғулларга қарши курашиб, қўлида озодлик байроғи билан жон фидо қилган эди.

Хулоса шуки, ёшларимизни ҳар томонлама етук, ватанпарвар қилиб тарбиялашда халқимиз орасидан етишиб чиққан буюк қаҳрамонларимиз, жумладан, Амир Темур мероси, ўз халқи истиқболи учун кўрсатган жасоратларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. Тошкент. “Мовароуннаҳр”, 2004.
2. Ислом энциклопедия. Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2017
3. Тимоти Ж.Уинтер (Абдулҳаким Мурод.) XX1 асрда ислом Постмодерн дунёда қиблани топиш. Т.: “Шарқ”. 2005.

4. Нажмиддин Комилов. Тасаввуф. Т.: “Мовароуннаҳр”. 2009.
5. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. Тошкент. “Шарқ”. 2012.

